

Научная статья
УДК 81'42
DOI: 10.5281/zenodo.15111225

**СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЖАНРОВ УСТНО-РЕЧЕВОГО ДИСКУРСА В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЯЗЫЧНОГО ПИСАТЕЛЯ Ф. ИСКАНДЕРА
(НА МАТЕРИАЛЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ, ПРОКЛЯТИЙ, КЛЯТВ И
ПРИЧИТАНИЙ)**

© 2025 В.Б. Кварчия

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Абхазский государственный университет
ORCID 0009-0000-6923-1294.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматривается специфика репрезентации благопожеланий, проклятий, клятвенных обещаний и причитаний в произведениях Ф. Искандера, представляющих интерес как источник лингвокультурологической и оптативной информации. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения данного пласта фразеологии писателя для адекватного восприятия этнокультурных установок, отражающих когнитивные особенности социума. В процессе исследования текстов применялись различные методы и приемы: описательный и стилистический методы, наблюдение, компонентный анализ и синтез. Сделаны выводы о когнитивных признаках благопожеланий и проклятий, использованных писателем. Средством выражения оптативной модальности благопожеланий выступает ценностный концепт «Бог», а проклятий – конструкции «частица *пусть* / *да пусть* + индикатив» и «частица *чтоб* + глагол в будущем времени». Доминантные модели структурной организации данных жанров включают инклюзивный дейксис без использования «Я-предложений», что объясняется общностью и коллективностью этноса.

Ключевые слова: Фазиль Искандер, благопожелания, проклятия, клятвенные обещания, причитания, когнитивные признаки, оптативная модальность, языковая картина мира.

Для цитирования: Кварчия В.Б. Специфика репрезентации жанров устно-речевого дискурса в произведениях русскоязычного писателя Ф. Искандера (на материале благопожеланий, проклятий, клятв и причитаний) / В.Б. Кварчия // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 136–145. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15111225>.

Введение. При изучении эмпирического материала поднимается проблема лингвокультурологической и структурно-семантической организации благопожеланий и проклятий на материале художественных текстов Ф. Искандера. На сегодняшний день недостаточно специальных исследований, связанных с комплексным изучением данного пласта фразеологии в произведениях Ф. Искандера. Этим обосновывается актуальность сбора и систематизации эмпирического материала.

Цель настоящей статьи – выявить лингвокультурологический, структурно-семантический аспекты благопожеланий, проклятий, клятв и причитаний как одного из средств реализации этнокультурного опыта в произведениях писателя Ф. Искандера. Осуществление данной установки возможно путем решения следующих задач: а) описать когнитивные признаки благопожеланий и проклятий, использованных писателем; б) определить доминантные модели в структуре благопожеланий, проклятий,

клятв и причитаний; в) дать семантическую характеристику благопожеланий, проклятий, клятвенных обещаний и причитаний.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на материале Собрания сочинений Ф. Искандера в 10 т. – М.: Время, 2004. Было выявлено: благопожеланий – 39 ед., проклятий – 57 ед., клятвенных обещаний – 23 ед. В ходе работы были использованы наблюдение, метод компонентного анализа, описательный и стилистический методы, синтез. Значимые инструменты исследования включают частотный, кластерный анализ и анализ тональности художественного текста. Первоочередными процедурами исследования являются обзор литературы, выбор методологии, сбор данных, а также формулирование выводов.

Основная часть. Как известно, язык и культура, являясь семиотическими структурами, взаимосвязаны и взаимопроницаемы. Любые языки позволяют проанализировать специфику этнической картины мира, выявить ее ментальные образы и символы. В связи с этим отдельного внимания заслуживают благопожелания и проклятия как особые жанры устно-речевого дискурса в произведениях русскоязычного писателя Ф. Искандера, которые аккумулируют мироощущение и самобытность абхазов.

Анализ специфики вербальной репрезентации благопожеланий и проклятий, транслирующих в произведениях Ф. Искандера языковую картину мира абхазов, чрезвычайно важен для понимания их взглядов, системы представлений об окружающем мире, что обуславливает повышенный интерес лингвистов. Вопросы благопожеланий и проклятий в национальных языках и художественной литературе детально проанализированы в нескольких фундаментальных исследованиях [7; 4; 8]. Например, в работе С.К. Башиевой и И.А. Геляевой определяются место и роль речевого этикета в формировании культуры толерантности [4]. По справедливому замечанию С.К. Башиевой, благопожелания представляют собой лингвокультурные феномены, реализующие ритуализованный опыт того или иного народа [3]. Ж.М. Локьяевой выявлен функциональный потенциал благопожеланий на материале кабардино-балкарского фольклора [8]. Когнитивно-дискурсивная модель благопожеланий и проклятий исследована М.Ч. Кремшокаловой [7]. По ее мнению, в текстах с благими пожеланиями заключена некая общность коллектива либо всего этноса, так как они формируют коллективное благосостояние [7]. По определению Н.И. Формановской, благопожелание другому человеку связано с моральным проявлением блага [10]. В отличие от него, проклятия определены современной наукой как «устойчивые словесные формулы – пожелания несчастий и наказаний человеку, животному, растению, предметам» [13, с. 291].

Исследуя аксиологические аспекты благопожеланий и проклятий как малых фольклорных жанров, Н.Л. Виноградова полагает, что вся тематика обоих жанров базируется на основе общеизвестных «благ» (здоровья, жизни, богатства, семейного благополучия, урожая и т.д.), однако они существенно отличаются внутренней иерархией ценностных установок [5, с. 296]. Одним из важных отличий благопожеланий и проклятий ученый считает также обстановку, в которой произносятся данные речевые формулы: для благопожеланий – это добрососедская, миролюбивая обстановка; для проклятий – спонтанность ситуации, состояние острой вражды и агрессии. Как правило, самые изощренные проклятия адресованы недругу, затрагивая его наиболее важные ценности [5, с. 174]. Несомненно, проклятия несут в себе ту же информацию, что и благопожелания, но «с точностью до наоборот» [11, с. 576]. Например, в текстах Ф. Искандера видим: *Дай Бог, чтоб он был жив* (С¹ 7, с. 133) – *Чтоб я тебя похоронил* (С 2, с. 308); *Хорошей дороги* (С 1, с. 175) – *Пусть этот поезд разобьется* (С 2, с. 343).

¹ С – Собрание сочинений, цифра 1 указывает на номер тома.

Рассмотрим некоторые когнитивные признаки благопожеланий, использованных писателем:

1) **пожелание хорошей жизни, счастья:** *Благодати вашему дому* (С 6, с. 649), *На счастье* (С 2, с. 390), *Добро тебе* (С 4, с. 400), *Добром вам* (С 5, с. 119), *Чтобы Бог не отбавлял нам* (С 4, с. 618). Пожелания *Тьфу-тьфу, не сглазить* [12, с. 96] и *Дай Бог не сглазить* (С 7, с. 269) (да еще если постучать по деревяшке стола, приподняв скатерть), в отличие от прочих, связаны с суеверием людей, с их верой в магические свойства слюны, отпугивающей злых духов, со страхом нечистой силы сглазить какое-либо доброе намерение;

2) **пожелание здоровья и долголетия:** *Дай Бог им здоровья* (С 5, с. 112), *Дай бог мне столько здоровья, сколько он им* (музыкантам – К.В.) *отвалит* [12, с. 94], *Дай Бог мне столько лет жизни, сколько ты от меня инжиров возьмешь* (С 2, с. 276);

3) **пожелание благополучного завершения дела:** *Дай Бог, чтоб получилось* (С 2, с. 98), *Дай Бог, чтобы оно* (дело – К.В.) *хорошо кончилось* (С 4, с. 197), *Даст Бог, международное положение* (речь идет об изменении международного положения в отношении выселения турок, греков и персов из Абхазии по месту происхождения в 40-х годах XX в. – К.В.) (С 2, с. 344), *Дай Бог, чтобы все живы-здоровы вернулись домой* (С 2, с. 344), *Дай Бог, пленный-военный, жив-здоров вернуться обратно домой* (С 7, с. 94);

4) **пожелание плодотворной работы:** *Хороших вам трудов* (С 6, с. 631);

5) **пожелание хорошей дороги:** *Хорошей дороги* (С 4, с. 175).

Что касается структуры благопожеланий в творчестве Ф. Искандера, то следует выделить ядерную модель, используемую в большинстве текстов: «*(Дай) Бог + частица чтоб + предикат*», к тому же модальность не выражена субъектом речи, а направлена высшим силам, способным осуществить желание говорящего. Такая возможность реализации желания человека через волю Господа и просьба к Господу об исполнении желания человека позволяет типологически сравнивать жанр благопожеланий с текстом молитвы: *Дай Бог, чтоб оно хорошо кончилось* (С 4, с. 197), *Дай Бог, чтоб получилось* (С 7, с. 98), *Дай Бог, чтоб он был жив* (С 7, с. 133). Как видно, в системе морально-нравственных ценностей народа в жанре преимущественно благопожеланий текстов Ф. Искандера ключевым компонентом является концепт «Бог», так как через отношение к Богу реализуется оптативная модальность высказывания.

Как известно, коммуникативный акт и речевая ситуация тесно связаны с использованием определенных дейктических элементов посредством ситуативной референции. В этом смысле дейктические средства «показывают обстоятельства речевой деятельности» [2, с. 23]. В связи с этим следует отметить соотнесенность дейктических компонентов с пропозицией высказывания, а именно с его модальностью, являющейся важнейшей составляющей устных речевых жанров.

Очевидно, что в устной форме речи эмоционально-экспрессивный фактор высказывания проявляется в большей степени, нежели в письменной форме, где эмоциональность, а также все экстралингвистические средства общения нейтральны. В этом смысле жанры благопожеланий и проклятий в художественных текстах Ф. Искандера отличаются значительной эгоцентричностью используемых дейктических средств, так как «эгоцентризм – один из важнейших признаков дейксиса, наряду с ситуативностью, субъективностью, мгновенностью и эфемерностью значения» [6, с. 13]. Эгоцентризм дейксиса реализуется не только указанием на лицо говорящего, но и обозначением степени родства участников коммуникации, оценочной характеристикой, модальным, релятивными значениями и прочим.

В исследуемых художественных текстах эксклюзивный дейксис 1-го лица, выраженный «Я-предложениями» [9, с. 165–167] по модели «Я хочу...», «Я желаю...»,

не встречается. Продуктивными конструкциями можно считать инклюзивный дейксис «Дай Бог им...», «Дай Бог нам...»: *Дай Бог им здоровья* (С 5, с. 122), *Дай Бог нам столько хорошего, сколько вы от нас всякого скрываете* (С 4, с. 591). На наш взгляд, это связано с ментальной культурой данного региона, который базируется на коллективизме и общности этноса.

Значительную часть проклятий в текстах Ф. Искандера можно разделить на две основные лексико-семантические группы: 1) проклятия, связанные с инферально-мифологическим миром, и 2) проклятия, выражающие негативное пожелание в отношении физического здоровья и состояния адресата.

Первая группа немногочисленна и включает зложелания с когнитивным признаком **гибель посредством нечистой силы**: *Чтоб тебя дьявол* (С 5, с. 681) и *Чтоб ее водяной употребил* (С 4, с. 399).

Вторая группа более разнообразна и включает ряд подгрупп, репрезентирующих следующие когнитивные признаки:

1) **пожелание болезни**: *Чтоб твой язык отсох* (С 4, с. 400), *Чтоб глаза твои повылазили* (С 6, с. 645), *Чтоб она ослепла* (С 5, с. 333), *Ой, да пусть высохнут сосцы твоей матери* (С 4, с. 674), *Чтоб ты подавился своей черникой* (С 1, с. 153);

2) **пожелание смерти, гибели лицу или объекту**: *Чтоб я тебя похоронил* (С 2, с. 308), *Чтоб я похоронил твой смех* (С 2, с. 74), *Чтоб я оплакал тех мужчин, что выставили тебя на позорище* (С 5, с. 287), *Видал я твой вкус в гробу* (С 2, с. 443), *Чтоб твои враги так были живы, как он* (убитый лейтенант – К.В.) (С 6, с. 636), *Чтоб вас куриный мор* (С 4, с. 196), *Чтоб она* (алыча – К.В.) *высохла* (С 4, с. 371) (пожелание того, чтоб дерево погибло – К.В.) *Чтоб я вынула твое лживое сердце из груди* (С 4, с. 640), *Чтоб я его* (сердце – К.В.) *поджарила на табачной игле, как на вертеле* (С 4, с. 640);

3) **пожелание позорной смерти**: *Чтоб я их* (свиней – К.В.) *в твою могилу уложила, вечно тебе мерещатся свиньи* (С 5, с. 334), *Чтоб я скормила его* (сердце – К.В.) *нашим собакам!* (С 4, с. 641), *Чтоб они* (собаки – К.В.) *чавкая! Чавкая! Поедали его!* (С 4, с. 641);

4) **самопроклятие**: *Да падут твои болезни на мою голову* (С 4, с. 556), *Чтоб я умер, если это не орел* (С 4, с. 665), *Лопни мои глаза* (С 5, с. 403), *Разрази меня молния* (С 6, с. 516), *Разрази меня молния, если я пойму, что он хочет* (С 7, с. 135), *Убей меня Великий Весовицк* (С 6, с. 576), *Чтоб ты меня похоронил, если три–один не будет* (о футбольном матче – К.В.) (С 2, с. 308).

Как видно, в речи героев Ф. Искандера чаще встречается группа проклятий с пожеланиями болезней и смерти без участия инферально-мифологических существ, как мы полагаем, по причине уверенности человека в нерушимой силе его слова, не нуждающейся в помощи потусторонних сил.

Некоторые проклятия с конструкциями *Чтоб твой/Что тебя* в функционально-прагматическом плане можно разделить на два типа:

1) проклятия, ситуативно привязанные, произносимые при определенном типе речевой ситуации: *Чтоб твой язык отсох* (С 4, с. 400) – говорят человеку, произносящему что-либо плохое, с пожеланием лишиться дара речи;

2) проклятия универсальные, пригодные при любом типе речевого поведения: *Чтоб тебя* (С 4, с. 652).

Отметим, что проклятие универсального типа *чтоб ты подавился*, распространяясь, приобретает у Ф. Искандера ситуативно зависимый характер: *Чтоб ты подавился своей черникой, на черта она была нужна* (С 1, с. 153).

Отдельно следует выделить группу достаточно распространенных в речи проклятий либо с глаголом в императиве, направленных не к тому, кого проклинают, а к лицу или объекту, который должен выполнить то или иное пожелание. *Унеси тебя ястреб* (С 4, с. 195); *Разрази меня молния* (С 6, с. 516); *Гори оно огнем* (С 6, с. 613);

Разрази меня молния, если я пойму, что он хочет (С 7, с. 135); *Разрази над миром буря* (С 8, с. 87), либо без глагола в императиве для экономии речевых средств: *Чтоб тебя дьявол* (С 5, с. 681); *Чтоб тебя заготовка* (С 6, с. 645).

В пожелания зла по типу *Чтоб вас/ее...*, как правило, включены предикаты, значение которых устанавливается самим говорящим в зависимости от речевой ситуации и степени агрессии: *Чтоб вас обоих, тебя и твою жену, повесили* (С 6, с. 507), *Чтоб ее водяной употребил* (С 4, с. 399). В проклятиях же *Будь он проклят* (С 6, с. 305) или *Проклят нашим родом* (С 7, с. 65) предикат стандартный и не подвергается варьированию.

Как известно, особую опасность представляют собой родительские проклятия, произнесенные в гневе. В такого рода пожеланиях крайне важен характер статусных отношений адресата и адресанта. Участники данного коммуникативного процесса всегда не равны по своему статусу, ведь ребенку не позволительно проклинать родителей. Напротив, пожелание зла может быть адресовано как одному ребенку, так и нескольким детям. Замечено, что в силу своей повышенной природной эмоциональности именно женщина часто сгоряча осыпает свое дитя самыми изощренными проклятиями по поводу той или иной детской шалости. При этом такая ее эмоциональная реакция на проступок ребенка не нарушает привычного ей речевого поведения, часто непреднамеренна и не имеет цели нанесения ущерба дочери или сыну (*Чтоб у тебя руки отсохли, Чтоб ты лопнул, Чтоб ты провалился*). Так, в повести «Созвездие Козлотура» адресатом пожелания является не мать, а отец – шофер Валико, который, желая выяснить, для чего создан козлотур, произносит страшные слова: *Чтоб я этого невинного ребенка сварил в котле для мамыги* (С 2, с. 99), *...и съел ее* (девочки – К.В.) *детское мясо своими руками, если ты мне не скажешь, для чего козлотуры...* (С 2, с. 100). Очевидно, что текст пожелания не направлен на ребенка, а призван выполнять функцию заверения в истинности своих слов средствами гиперболизации речевой ситуации.

Данная функция также реализуется в том случае, когда сам говорящий является адресатом негативного пожелания: *Чтоб ты меня похоронил, если три–один не будет* (о счете в футбольном матче – К.В.) (С 2, с. 308), *Разрази меня молния, если я пойму, что он хочет* (С 7, с. 135), *Разрази меня молния, если ты сам не ешь Джамхух – Сын Оленя* (С 6, с. 516).

Говоря о средствах выражения оптативной модальности в структуре проклятий художественных текстов Ф. Искандера, следует выделить базовую модель «(Частица) + индикатив», допускающую вариативность словесной репрезентации. Анализируя ядерные модели оптативных конструкций с главным компонентом – частицей, мы предлагаем наиболее продуктивные модели оптативов лексико-грамматического и структурно-синтаксического планов.

Поскольку в передаче оптативности как лексико-грамматической категории большое значение имеют частицы и наречные слова, выступающие в роли частиц, модель «частица + индикатив» можно разделить на ряд подмоделей. Так, в некоторых проклятиях нередко встречаются частицы *пусть / да пусть*, используемые лишь в дискурсивном пространстве. Конструкции с таким началом структурно часто двусоставные с глаголом в форме будущего времени: *Пусть этот поезд разобьется!* (С 2, с. 343), *Пусть этот поезд не доедет до Баку, пусть разобьется* (С 2, с. 344). Частица *да* в сочетании с междометием *ой* в проклятиях призвана усиливать эмоционально-экспрессивное воздействие высказывания: *Ой, да пусть высохнут сосцы твоей матери, хоть и так они ссохлись давно...* (С 4, с. 674).

Самой продуктивной моделью проклятий в произведениях Ф. Искандера являются конструкции с частицей *чтоб* в сочетании с глаголом в значении будущего времени, но грамматически оформленные в форме прошедшего времени: *Чтоб она ослепла* (С 1, с. 159), *Чтоб она высохла* (С 4, с. 371), *Чтоб этот кумхоз опрокинулся, как эта рюмка*

(С 4, с. 401), *Чтоб я тебя похоронил* (С 2, с. 308), *Чтоб глаза твои повылазили* (С 6, с. 645). Как видно, в данных структуре чаще представлены глаголы *ослепнуть, высохнуть, опрокинуться, похоронить, повылазить*.

Очевидно, что значение негативной желательности в текстах Ф. Искандера передается преимущественно с помощью частиц. Это объясняется, прежде всего, тем, что в данных модальных конструкциях именно частицы берут на себя основную функционально-семантическую нагрузку, реализуя и модусное содержание жанра проклятий. Именно благодаря служебным словам выстраивается семантико-прагматическая организация проклятия.

В жанрах благопожеланий и проклятий художественных текстов Ф. Искандера, как правило, демонстрируется специфика национального менталитета и языкового сознания этноса, поскольку именно к данным жанрам обращаются в минуту предельных эмоциональных переживаний как позитивных, так и негативных. В данном контексте благопожелания и проклятия сродни и созвучны плачам, в которых оплакивающие находят утешение в момент душевной боли и страдания.

Жанр плача тесно связан с жанром поминального речитатива, обладающего повышенной подвижностью структуры. Начало речитатива имеет большое значение и, как правило, носит импровизированный характер. Текст речитатива отличается особыми творческими способностями оплакивающего, не запоминается и не устойчив. Он создается по определенным правилам в каждый конкретный момент речи.

Поминальный речитатив в произведениях Ф. Искандера представляет собой женское причитание – жанр, характерный для многих культур, в том числе и кавказской – с использованием богатого набора речевых средств. Оно исполняется только в эмоционально напряженной обстановке по причине грустных или печальных жизненных ситуаций (умыкание невесты, оплакивание покойного). Похоронное причитание рассматривается исследователями как часть похоронного обряда. В нем отражены верования людей в продолжение жизни после смерти. Именно в причитаниях как одном из древнейших жанров обрядового фольклора содержится немало авторских новообразований, способных выразить всю горечь утраты. Так, по поводу умыкания своей 15-летней дочери Тали (Таликоши) жена дяди Сандро, тетя Катя, «десять дней подряд плакала... у кровати своей дочери, разложив на ней ее вещи, фотографии, пластинки с речами товарища Сталина, причем разбитая пластинка тоже лежала возле остальных, как бы символизируя катастрофу...» (С 4, с. 673). Поскольку «в поминальном речитативе тети Кати мотив безвременного оборванного детства занимал главное место» (С 4, с. 675), она затянула его с особой драматичностью в голосе: *Еще не высохли косички на кукурузных початках, которые ты заплетала. Еще не перестали сосать козлята, которых ты впервые ткнула в сосцы их матери... Ой, да пусть высохнут сосцы твоей матери, хоть и так они сохлись давно... Ой, да еще не высохли чернила в твоей чернильнице, еще хочет ручка твоя клювиком поцокать о дно чернильницы, а ты ее бросила... Как ястреб цыпленочка, растерзал тебя злой лаз, только перышки до бедной матери долетели...* (С 4, с. 674–675).

Как видно, в данных текстах встречаются такие тропы как сравнение и метафора: беззащитная дочь дяди Сандро сравнивается с цыпленочком, а умыкатель-лаз – с хищным ястребом. Метафорическое выражение *бедная мать* позволяет дать характеристику образу несчастной матери, оставшейся без дочери. Использование частицы *ой* способствует дополнительному выражению сожаления и усиливает эмоциональную насыщенность высказывания.

В рассказе Ф. Искандера «Чик идет на оплакивание» наглядно продемонстрирован пример причитания. Поскольку причитания имеют особую плачевную мелодику, они передают горе исполнительницы по поводу конкретного несчастного события – смерти

близкого человека или иного бедственного положения (война, голод, стихии). В рассказе представлена одна из трех функциональных категорий причитаний – похоронно-поминальная.

Так, тетушка Чика горько оплакивала свою дорогую приятельницу Циалу – настоящую аристократку. В причитании тетушки отражен в том числе многонациональный колорит региона, когда «мелькала одна и та же фраза на всех языках... То по-русски, то по-абхазски, то по-грузински, а то и по-турецки» [12, с. 78].

– *Бедная Циала!*

– *Циала рыцха!*

– *Сацкали Циала!*

– *Языг Циала!*

И почти все они обязательно заговаривали о погоде.

– *Слава Богу, хоть с погодой повезло, – утешала одна.*

– *Если погода продержится, обязательно приду на похороны, – обещала другая.*

– *Счастливая, жила как хотела и после смерти получила такую погоду!..*

– *Ах, как ей повезло с погодой!* [12, с. 78].

Очевидно, что автор с некоторой иронией описывает столь повышенное внимание сочувствующих к погоде. Полагаем, что это вызвано тесной связью людей с природой и погодными условиями, особенно в былые времена, когда человек был уверен в сверхъестественной силе дождя, ветра, молнии, солнца и других явлений природы. Твердо верил в то, что счастливый человек и после смерти получает хорошую, ясную погоду, а несчастный так и уходит с дождем, хотя, по размышлениям Чика, «можно было подумать, что после смерти некоторых людей начинается наводнение» [12, с. 79].

Кульминацией похоронного причитания тетушки Чика становится речитативное оплакивание покойной. Тетушка, сокрушаясь, слезно обращается к Чикку с целью вызвать и у него слезы печали. После слов «Чик, где наша любимая Циала? Кто тебя осиротил, Чик? Кто теперь будет тебя угощать конфетами, Чик?» [12, с. 81] в сопровождении траурной музыки Чик разрыдался невыдуманными слезами.

Как видим, структура причитаний открытая, они предназначены для того, чтобы задобрить покойника, отсюда следует их основная тематика: восхваление покойника, сожаление по поводу его кончины и сокрушение о тягостной судьбе живых.

Основными мотивами причитаний в текстах Ф. Искандера являются:

- 1) обращение к сочувствующему/сочувствующим с вопросом, где находится в данный момент покойник: *Чик, где наша любимая Циала?* [12, с. 81];
- 2) жалоба живых на свое сиротство: *Кто тебя осиротил, Чик?* [12, с. 81];
- 3) сокрушение о будущем живых, о их дальнейшей судьбе: *Кто теперь будет тебя угощать конфетами, Чик?* [12, с. 81].

Особого внимания в текстах Ф. Искандера заслуживают тематически разнообразные клятвенные формулы, тесно связанные с некими обязательствами перед окружающими, укреплением доверия. Коммуникативно-семантическая характеристика клятвенных обещаний в текстах Ф. Искандера представлена преимущественно эксплицитными перформативными конструкциями, состоящими из глагола *клянусь* и имени самого дорогого для человека (живого или мертвого), подкрепляя тем самым свое обещание: *клянусь мамой / матерью; клянусь детьми / моими двумя детьми; клянусь всеми; клянусь теми, кто на фронте; клянусь моими погибшими сыновьями; клянусь моим покойным братом*. Как правило, подобные формулы использовались носителями абхазского этноязыкового сознания в повседневном общении и их нарушение было недопустимо.

В художественных текстах Ф. Искандера следует выделить группу клятвенных обещаний, данных под деревом. Клятвы такого рода имели особую силу, поскольку были связаны с древнейшими верованиями абхазов, как и других народов, когда культ дерева являлся одной из наиболее устойчивых форм их религиозных представлений. В Чегеме,

к примеру, принято было давать клятву у молельного ореха – священного дерева, которому «поклонялись с незапамятных времен». Так, в рассказе «Пастух Махаз» продемонстрирована связь клятвы у дерева и древнего обычая кровной мести, распространенного на Кавказе и требовавшего от горцев строго соблюдения нравственных и морально-этических законов бытия. Как известно, кровник мог быть изгнан из родных мест либо отмщен кровной мезтью только за тяжкие, по мнению кавказцев, преступления: убийство, надругательство, серьезное оскорбление и другое. Пастух Махаз поклялся у молельного ореха села Чегем выпить кровь того, кто покусится на его дочь Хикур. Он исполнил клятву – выпил кровь убитого им Шалико, обесчестившего сначала одну дочь, а потом и вторую. Тем самым пастух, по собственному признанию, очистил Шалико его «собственной кровью ... от скверны собственной жизни» (С 5, с. 126).

В рассказе «Дерево детства» писатель отмечает свою любовь к деревьям как одному из самых благородных созданий природы, как желательную форму нашей души, которая позволила бы, крепко держась за землю, подниматься к небесам. И сегодня особое значение для абхазского народа имеют три лыхненские липы, которые растут на исторической поляне Лыхнашта, и являются символом стойкости народа.

Усиленной экспрессивностью у Ф. Искандера отличается группа родовых клятв с частицей *да* или без нее, вызывающих «ужас неслыханного святотатства»: *Да чтоб я отрыла кости своих покойников, если во всем Чегеме найдутся такие деньги* (С 5, с. 388); *Чтоб я выкопал старые кости отца и бросил грязным, зловонным собакам, если не подымешь!* (стакан «изабеллы» – К.В.) (С 2, с. 97).

В романе «Сандро из Чегема» следует выделить группу клятвенных формул с онимным компонентом, из которых четыре теонима и один антропоним. Поскольку большинство клятв связано с религиозными традициями людей, с верой в божественное провидение, то, как правило, они обращены к Богу, к высшим силам: *клянусь Богом, клянусь Господом, клянусь Аллахом, клянусь прахом Магомета*. Тем самым обещание становится особенно убедительным, нарушение которого недопустимо. Тем временем произнесение клятвенного обещания именем Нестора Лакобы, выдающегося абхазского политического и общественного деятеля, разрешалось не всякому, а лишь единицам. В их числе был дядя Сандро, который чувствовал покровительство Нестора Аполлоновича, устроившего его комендантом Цика: *клянусь Нестором* (С 1, с. 326).

Как видно, проклятия значительно превосходят благопожелания в количественном отношении. Согласимся с позицией Н.Ф. Алефиренко, полагающим, что причиной такого соотношения являются негативные эмоции, порождающие вторичные знаки. А поскольку положительные эмоции воспринимаются как данность, норма, то именно отрицательные чувства будоражат человеческое воображение [1, с. 66].

Заключение. Таким образом, благопожелания и проклятия в текстах Ф. Искандера являются одним из средств репрезентации этнокультурных установок, также они проецируют когнитивные особенности социума. Основными когнитивными признаками благопожеланий являются пожелание хорошей жизни, счастья, здоровья и долголетия, благополучного завершения дела, плодотворной работы и труда; ключевыми когнитивными признаками проклятий являются пожелание болезней, смерти, позорной смерти, родовое проклятие и самопроклятие. Доминантной моделью в структуре благопожеланий является конструкция «*Дай Бог + частица чтоб + предикат*», в которой через ценностный концепт «Бог» реализуется оптативная модальность высказывания. Инклюзивный дейксис благопожеланий *Дай Бог им...* и *Дай Бог нам...* свидетельствует об общности и коллективизме данного этноса. Наиболее продуктивными моделями проклятий являются конструкции с частицами, т.к. именно они берут на себя основную функционально-

семантическую нагрузку: 1) конструкции с частицей *чтоб* в сочетании с глаголом будущего времени, но оформленного формой прошедшего времени; 2) конструкции с «*Пусть / да пусть* + императив». Клятвенные обещания представлены преимущественно эксплицитными перформативными конструкциями «*клянусь* + имя близкого человека». Причитания, часто сопровождавшие проклятия, отличаются индивидуально-авторскими новообразованиями и транслируют уникальное ценностно-личностное мировосприятие писателя. Рассмотрение специфики репрезентации благопожеланий, проклятий, клятвенных обещаний и причитаний в произведениях Ф. Искандера чрезвычайно важно как для устно-речевого дискурса, так и для лингвокультурологии в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алефиренко Н.Ф. Язык, познание и культура: когнитивно-семиологическая синергетика слова : монография / Ф.Н. Алефиренко. – Волгоград : Перемена, 2006. – 228 с.
2. Алферов А.В. Интеракционный дейксис / А.В. Алферов. – Пятигорск : ПГЛУ, 2001. – 296 с.
3. Башиева С.К. Благопожелание как лингвокультурный феномен / С.К. Башиева // Национальные образы мира в художественной культуре : материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения литературоведа, философа, культуролога Г.Д. Гачева (1929–2008) (24–25 октября 2014 года). – Нальчик : Издательство М. и В. Котляровых (ОО «Полиграфсервис и Т»), 2015. – С. 536–546.
4. Башиева С.К. Место и роль речевого этикета в формировании культуры толерантности / С.К. Башиева, И.А. Геляева // Язык. Слоvesность. Культура. – 2011. – №1. – С. 45–55.
5. Виноградова Л.Н. Мифологический аспект славянской фольклорной традиции / Л.Н. Виноградова. – М.: Индрик, 2016. – 384 с.
6. Кацнельсон С.Д. Общее языкознание / С.Д. Кацнельсон. – Л. : Наука, 1986. – 297 с.
7. Кремшокалова М.Ч. Когнитивно-дискурсивная модель малых жанров устной речи: на материале благопожеланий и проклятий: автореферат дис. ... доктора филологических наук: 10.02.19 / М.Ч. Кремшокалова [Место защиты: Кабард.-Балкар. гос. ун-т им. Х.М. Бербекова]. – Нальчик, 2014. – 39 с.
8. Локьяева Ж.М. Особенности и функциональная роль благопожеланий (алгыш) (на материале карачаево-балкарского фольклора) / Ж.М. Локьяева // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2020. – № 6(98). – С. 302–311.
9. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения (Семасиологическая грамматика) / Ю.С. Степанов. – М. : Наука, 1981. – 361 с.
10. Формановская Н.И. Благопожелание как концепт в основе речевого этикета / Н.И. Формановская // Благопожелание в современной российской православной телекоммуникации (на материале передачи «Церковный календарь» с о. Евгением Попиченко) Речевое общение: специализированный вестник / под ред. А.П. Сковородникова. – Красноярск : СФУ, 2011. – Вып. 12 (20). – С. 69–76.
11. Хаджиева Т.М. Фольклор / Т.М. Хаджиева // Карачаевцы. Балкарцы. – М. : Наука, 2014. – С. 522–524.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Антология Сатиры и Юмора России XX века. Искандер Фазиль Абдулович / под ред. Ю. Кушака. – Т. 14. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 704 с.
13. Восточнославянский фольклор : Словарь научной и народной терминологии / Отв. ред. К.П. Кабашников. – Минск : Наука и техника, 1993. – 478 с.
14. Искандер Ф. Собрание сочинений в 10 т. / Ф. Искандер. – М. : Время, 2004. Т. 1–7, 9.

REFERENCES

1. Alefirenko N.F. (2006). Iazyk, poznanie i kul`tura: kognitivno-semiologicheskaya sinergetika slova: monografiya [Language, cognition and culture: cognitive-semiological synergetics of the word] Volgograd: Peremena. 228 p. (in Russian).
2. Alferov A.V. (2001). Interakcionny`j dejksis [Interactive deixis] Pyatigorsk: PGLU. 296 p. (in Russian).
3. Bashieva S.K. (2015). Blagopozhelanie kak lingvokul`turny`j fenomen [Benevolence as a linguistic and cultural phenomenon] Nacional`ny`e obrazy` mira v xudozhestvennoj kul`ture, 536–546. (in Russian).

4. Bashieva S.K., & Gelyaeva I.A. (2011). Mesto i rol' rechevogo e'tiketa v formirovanii kul'tury tolerantnosti [The place and role of speech etiquette in the formation of a culture of tolerance] *Kul'tura*, 1, 45–55. (in Russian).
5. Vinogradova L.N. (2016). Mifologicheskij aspekt slavyanskoj fol'klornoj tradicii [The mythological aspect of the Slavic folklore tradition]. Moscow: Indrik. 384 p. (in Russian).
6. Kaczel'son S.D. (1086). Obshee yazy'koznanie [General linguistics]. Leningrad: Nauka. 297 p. (in Russian).
7. Kremshokalova M.Ch. (2014). Kognitivno-diskursivnaya model' maly'x zhanrov ustnoj rechi: na materiale blagopozhelanij i proklyatij: [Cognitive-discursive model of small genres of oral speech: based on the material of benevolence and curses] (Doctoral dissertation). Kabardino-Balkarian State University named H.M. Berbekov, Nal'chik. 39 p. (in Russian)
8. Lok'yaeva Zh.M. (2020). Osobennosti i funkcional'naya rol' blagopozhelanij (alg'y'sh) (na materiale karachaevo-balkarskogo fol'klora) [Features and functional role of benevolence (alg'ysh) (based on the material of Karachay-Balkar folklore)]. *Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauchnogo centra RAN*, 6(98), pp. 302–311 (in Russian).
9. Stepanov Yu.S. (1981). Imena, predikaty, predlozheniya (Semasiologicheskaya grammatika) [Names, predicates, sentences (Semasiological grammar)]. Moscow: Nauka. 361 p. (in Russian).
10. Formanovskaya N.I. (2011). Blagopozhelanie kak koncept v osnove rechevogo e'tiketa [Benevolence as a concept at the heart of speech etiquette]. *Rechevoe obshhenie: specializirovannyj vestnik*, 12 (20). pp. 69–76 (in Russian).
11. Xadzhieva T.M. (2014). Fol'klor Karachaevcy. Balkarcy [Folklore. Karachay people. Balkars] Moscow: Nauka. pp. 522–524 (in Russian).

Поступила в редакцию 22.12.2024 г.

SPECIFICS OF REPRESENTATION OF ORAL DISCOURSE GENRES IN WORKS BY F. ISKANDER (BASED ON MATERIAL OF WELL-WISHES, CURSES, OATHS, AND LAMENTATIONS)

V.B. Kvarchiya

The paper addresses representation of benevolence, curses, oaths, and lamentations in the works by F. Iskander. The works under study seem to be of interest as a source of linguocultural and optative information. The relevance of the research is accounted for by the need to study this layer of the writer's phraseology in order to adequately perceive ethno-cultural attitudes reflecting the cognitive characteristics of society. Various methods and techniques have been applied in the course of the analysis, among them are as follows: description, observation, synthesis, stylistic analysis, and componential analysis. The conclusions are made about the cognitive features of benevolence and curses used by the writer. The value concept "God" is the means of expressing optative modality of well-wishes. The constructions "particle let / yes let + indicative" and "particle to + verb in the future tense" serve as means of expressing curses. The dominant patterns of these genres structural organization include inclusive deixis without the use of "I-sentences", which is explained by the ethnic community collectivity.

Key words: Fazil Iskander, benevolence, curses, oaths, lamentations, cognitive features, optative modality, linguistic worldview.

Кварчия Виктория Беноевна.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Российская Федерация.
Соискатель кафедры русского языка и общего языкознания.
Абхазский государственный университет, Республика Абхазия, г. Сухум.
Старший преподаватель кафедры русского языка.
ORCID 0009-0000-6923-1294.
E-mail: kvarchiyaviktory@yandex.ru

Kvarchia Victoria Benoevna.

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation.
Post-graduate student of Department of Russian Language and General Linguistics.
Abkhazian State University, Sukhum, Republic of Abkhazia.
Senior lecturer of Russian Language Department.
ORCID 0009-0000-6923-1294.
E-mail: kvarchiyaviktory@yandex.ru